

YURAK QON – TOMIR SISTEMASI KASALLIKLARI

Saidova Sohibaxon Abrorjon qizi

Ilmiy rahbar: Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti
"Kommunal va mehnat gigiyena"
Kafedrası assistenti

Dilnavoz Valijonova Dilshodbek qizi

FJSTI Tibbiy profilaktika va jamoat salomatligi fakulteti
TPI 2-bosqich talabasi

Nilufar Mansurova Sodiqjon qizi

FJSTI Tibbiy profilaktika va jamoat salomatligi fakulteti
TPI 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8064508>

Annotatsiya : Dunyo mamlakatlari bo'yicha so'nggi yillarda yurak qon – tomir tizimi kasalliklari aholi o'rtasida keng tarqalib bormoqda. Ekologiya o'zgarishi, atrof – muhitning ifloslanishi, turli – xil zaharli kimyoviy moddalar miqdorinig ortishi, zararli odatlar, ovqatlanish tartibining buzilishi, kunlik jismoniy mehnatning kamligi, kun tartibining tog'ri yo'lga qo'yilmaganligi va bir nechta omillar yurak qon – tomir sistemasi kasalliklariga chalinish xavfini orttiradi. Kasallikni oldini olish va davolash uchun inson o'zini zararli odatlardan cheklashi, to'g'ri ovqatlanishi va hayot tarzini to'g'ri yo'lga qo'yishi kerak. Bugungi kunda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan yurak qon – tomir kasalliklarini oldini olish va davolaash tizimini takomillashtirish yangi dastur ishlab chiqish mutlaqo yangi tizimga o'tish kabi bir qancha qonunlarni joriy qilmoqda. Buning natijasida esa aholi o'rtasida kasallikka chalinish xavfi sezilarli ravishda kamayadi.

Kalit so'zlar: miokardit, miokardiodistrofiya, gipotoniya, gipotireoz, tromboz, insult, palpatsiya, auskultatsiya, elektrokardiografiya, perkussiya

Kirish. Yurak odam organizmida motor funksiyasini bajaradi. Yurak va qon – tomir tizimi kasalliklari eng ko'p tarqalgan kasallik bo'lib, ba'zan juda og'ir kechadi, bemorni mehnat qobiliyatini yo'qolishiga ham olib keladi va hayot faoliyatiga jiddiy tahdid soladi. Yurak ko'krak qafasi-to'sh suyagidan chap tomonda joylashgan konussimon shakldagi murakkab muskulli a'zo hisoblanadi. Yurak devorlari uch qavatdan iborat.

- Ichki qavat - endokard yurak bo'shlig'ininig ichkaridan qoplangan bo'lib, uning o'simtali yurak klapanlarini tashkil etadi. Endokard yupqa, yassi, silliq endotelial to'qimadan tashkil topgan.
- O'rta qavat-miokard ko'ndalang – targ'il muskul tolalaridan tashkil topgan bo'ladi.
- Tashqi qavat- epikard yurakning ustki va aortaning yurakka yaqin qismini ya'ni kovak venalarni tashkil etadi.

Yurak organizmda qonning butun tana bo'ylab aylanishini ta'minlovchi markaziy a'zo hisoblanadi. Yurak va qon – tomir sistemasi kasalliklari aholi oarsida keng tarqalgan kasalliklardan biri hisoblanadi. Yurak kasalliklari – yurak, arteriyalar va venalar kasalliklari hisoblanadi. Ular juda keng tarqalgan va xilma – xil. Bu kasalliklarning ba'zilari yurakni, ya'ni revmatizm, miokard va boshqalar, ayrimlari arteriyani arterioskleroz kasalliklari, boshqalari butun yurak qon - tomir sistemasini shikastlaydi.

Yurakning ishemik kasalliklari yurak muskullarining yetarlicha qon bilan ta'minlanmasligi natijasida kelib chiqadi. Yurak toj arteriyalarining aterosklerotik o'zgarishlarga uchrashi,

tromboz, spazm va boshqa oqibatlar tufayli yuzaga chiqadi. Yurak kasalliklaridan yana bir turi arterial va venoz gipertoniyalardir. Arterial gipertoniya yurak tomir sistemasi kasalliklari o'rtasida eng ko'p tarqalgan turi bo'lib, katta yoshli odamlar orasida nisbatan ko'p uchraydi. Arterial gipotoniya esa nisbatan kam tarqalgan kasallik bo'lib, u arterial gipotoniya sindromi tarzida ko'plab yurak tomir tizimi kasalliklarida, insult, nevroz, gipotireozdan keyin kelib chiqadi. Klinik amaliyotda yurak muskullarining yallig'lanishi – miokardit va yallig'lanmay zararlanishi – miokardiodistrofiya ko'proq uchraydi. Yurak qon – tomir kasalliklariga yana misol qilib, miya qon tomirlari kasalliklari, insult, yurakning ritmi va o'tkazuvchanligining buzilishi, kardiomiopatiya, tug'ma va orttirilgan yurak nuqsonlari, yurak yetishmovchiligi va boshqa yurak bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarni olishimiz mumkin bo'ladi.

Miya qon tomir kasalliklari Miya moddasining shikastlanishiga olib keladigan va miyani qon bilan ta'minlaydigan tomirlarning shikastlanishiga serebrovaskulyar kasalliklar deb qaraladi. Serebrovaskulyar kasalliklar ichida eng ko'p tarqalgan va xavfli bo'lgan turi insult hisoblanadi. Yurak va qon tomirlar kasalliklariga yurakning ritmi va o'tkazuvchanligining buzilishi ham kiradi. Bu kasallik yurakning elektr impulslarining paydo bo'lish chastotasi muntazamligi va o'zgarishi bilan ifoda etiladigan bir qator shartlarni birlashtiradi. Yurak aritmiyalari keng tarqalgan klinik hodisa hisoblanadi va bu kasalliklarning kelib chiqishiga yurak patologiyasining deyarli har qanday turi sabab bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda tug'ma yurak nuqsonlarining soni 160dan ortiq turi aniqlangan. Yurak yetishmovchiligi kasalligi esa yurak tuzilishi va funksiyasining buzilishi hisoblanadi. Ushbu kasallikning o'tkir va surunkali turi tafovut etadi. O'tkir yurak yetishmovchiligi holatining bo'lishi- hayot uchun xavfli holatdir. Kasallik yurakning sistolik va diastolik funksiyalarining buzilishiga xos bo'lgan simptomlarning tez yuzaga kelishi bilan aniqlanadi. Surunkali yurak yetishmovchiligi esa nafas qisilishi, holsizlik, behalovat bo'lish, shish kabi alomatlar kuzatiladi. Kasallikning asosiy kelib chiqishiga sabab – yurakning miokard qavatining shikastlanishi tufayli yurakning bo'shash qobiliyatining yomonlashuvidir.

Yurak va qon tomirlar kasalliklarining tashxisida tekshirish usullaridan – perkussiya, palpatsiya, surishtirish, ko'zdan kechirish, auskultatsiya, elektrokardiografiya, rentgenologik, qon va siydik tahlillari hamda boshqa qo'shimcha tekshirish usullari orqali aniqlanadi. Yurak qon tomirlar kasalliklaridagi asosiy bemorlar tomonidan bo'ladigan shikoyatlar yurak sohasida va to'sh orqasida og'riq sezish, hansirash, yurak o'ynashi, yo'talish, ba'zi holatlarda qon tuflash ka'bi holatlar kuzatiladi. Hansirash bu qon aylanishi yetishmovchiligida ko'p uchraydigan shikoyatlardan biri. Hansirash kichik qon aylanish doirasidagi dimlanish natijasida qonda karbonat angidrid gazining ortiqcha to'planib qolishi va kislorod miqdorining kamayib ketishidan kelib chiqadi.

References:

1. American Heart Association. (2021). About the Cardiovascular System. Retrieved from <https://www.heart.org/en/health-topics/cardiovascular-disease/about-the-cardiovascular-system>
2. National Institute of Health. (2021). Cardiovascular System.
3. Mayo Clinic. (2021). Cardiovascular System: How It Works.
4. Harvard Health Publishing. (2021). The Cardiovascular System: Anatomy, Physiology, and Function.

5. MedlinePlus. (2021). Cardiovascular System. Retrieved from <https://medlineplus.gov/cardiovascularsystem.html>

INNOVATIVE
ACADEMY